

Leben, Lernen, Loslegen – Life Design an HAW

Zigann, Julia M.; Jäckel, Greta; Wenge, Iliyana H.:

KliMob: Toolkit für Mobilitätsumfragen an Hochschulen

In: Die Neue Hochschule, 2026-2, S. 38–39.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786963>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021253](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021253)

KliMob: Toolkit für Mobilitätsumfragen an Hochschulen

Das Toolkit ermittelt den Modal Split sowie Bedarfe und Prioritäten als Grundlage für klimafreundlichere Mobilitätsmaßnahmen. Es erleichtert damit die Planung, Durchführung und Auswertung von Mobilitätsumfragen.

Julia M. Zigann, Greta Jäckel und Iliyana H. Wenge

Foto: Andrea Armus

JULIA M. ZIGANN, M. SC. ING.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Hochschule Magdeburg-Stendal
julia-marie.zigann@h2.de
ORCID 0009-0001-3335-4783

Foto: Vincent Grätsch

GRETA JÄCKEL, M. SC.
Referentin für Klimaschutz
Hochschule Merseburg
greta.jaeckel@hs-merseburg.de
ORCID 0009-0004-1868-6386

Foto: Nilz Böhme

DIPL.-PSYCH. ILIYANA H. WENGE
Koordinatorin für Klima, Energie und
Wissenschaft. Landesenergieagentur
Sachsen-Anhalt GmbH
wenge@lena-isa.de
ORCID 0009-0005-4098-7430

Hochschulen erzeugen durch Pendel-, Dienst- und Campusverkehr erhebliche Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen). Gleichzeitig mangelt es an übergreifenden Erhebungsinstrumenten, die das Mobilitätsverhalten von Hochschulangehörigen valide erfassen. Zur Schließung dieser Lücke wurde ein praxisnahes Toolkit (KliMob) von der Hochschule Magdeburg-Stendal (h2), der Hochschule Merseburg (HoMe) und der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) entwickelt. Es ermöglicht die Durchführung fundierter Mobilitätsumfragen an Hochschulen, bildet eine belastbare Grundlage für evidenzbasierte, Klimaschutzorientierte Maßnahmen und die THG-Bilanzierung.

Vom Status quo zu KliMob

Auf Hochschulebene werden im Rahmen von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten regelmäßig Befragungen durchgeführt (FU Berlin 2025, TH OWL 2022). Sie bieten Einblicke in die prozentuale Verteilung der genutzten Verkehrsmittel (Modal Split) und die Bereitschaft zur Verhaltensänderung. Dennoch werden sie bislang heterogen geplant und ausgewertet. Aspekte wie Multimodalität, Erst- und Zweitwohnsitze, Semester-/Wettereffekte, nicht abgerechnete Dienstreisen, die Zufriedenheit mit bisherigen Maßnahmen sowie das Interesse an potenziellen Maßnahmen werden unterschiedlich erfasst und analysiert. Daraus entsteht der Bedarf nach einem Tool, das hochschulübergreifend Vergleichbarkeit ermöglicht und Mobilitätsdaten direkt für die THG-Bilanz nutzbar macht.

Vor diesem Hintergrund wurde zur Entwicklung von KliMob ein bestehender, erprobter Fragebogen verwendet und gezielt weiterentwickelt. Grundlage dafür bildete die Mobilitätsumfrage der h2 (2022), die auf Bode et al. (2021) zurückgeht. Für die HoMe wurde der Fragebogen überarbeitet und 2022 durchgeführt. Aufbauend entwickelte 2025 die „Arbeitsgruppe Nachhaltige Hochschulen Sachsen-Anhalt“ das KliMob-Toolkit.

Das Toolkit

Das KliMob-Toolkit ist als integriertes Instrument zur Planung, Erhebung, Bewerbung und Analyse hochschulbezogener Mobilitätsdaten konzipiert. Es umfasst:

- einen modularen, filtergeführten Fragebogen,
- ein Marketing-Kit,
- Excel-Auswertungsmasken (KliMob_quantitativ, KliMob_qualitativ),
- ein Handbuch sowie
- eine optionale Schnittstelle zur THG-Bilanzierung mit dem KliMax-Tool (siehe Abbildung 1).

KliMob richtet sich primär an Mitarbeitende aus dem Klimaschutz- oder Nachhaltigkeitsmanagement und ermöglicht eine niedrigschwellige, transparente und reproduzierbare Auswertung ohne vertiefte Statistikkenntnisse. Nach dem Export des Rohdatensatzes der Umfrage aus Limesurvey erfolgt die automatisierte Datenanalyse vollständig in Microsoft Excel. Durch die Trennung in Ist-Analyse (Modal Split) und Bedarfsanalyse (Modal Split, Zufriedenheit mit bestehenden Maßnahmen) lassen sich Defizite und Bedarfe identifizieren und daraus wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen ableiten.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786963>

Abbildung 1: Aufbau des KliMob-Toolkits

KliMob in der Praxis

Die erste Pilotanwendung erfolgte im Januar 2025 an der HoMe (Jäckel 2025). Der Fragebogen wurde vorab mit regionalen Akteuren und Akteurinnen, darunter der Stadt Merseburg und den Verkehrsbetrieben, iterativ angepasst (z. B. Ergänzung des Geschlechts). Insgesamt wurden 460 vollständig ausgefüllte Datensätze in die Auswertung einbezogen. Dies entspricht einer Beteiligungsrate von etwa 13 Prozent.

Die Ist-Analyse zeigt, dass der private Pkw mit einem Anteil von 40 Prozent das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel darstellt, gefolgt vom öffentlichen Personenverkehr (ÖPV) mit 34 Prozent. Bei der Frage, welches Verkehrsmittel die Befragten auf dem Weg zur Hochschule idealerweise nutzen würden, ergab die Bedarfsanalyse, dass 46 Prozent den ÖPV favorisierten, während der private Pkw nur von 19 Prozent gewählt wurde. Die Differenz zwischen tatsächlichem und präferiertem Modal Split weist damit auf ein erhebliches Potenzial für verkehrsverlagernde Maßnahmen hin (Jäckel 2025). Aufgrund dessen wurde eine Mobilitätsrunde mit regionalen Akteuren und Akteurinnen initiiert, in der Defizite identifiziert und konkrete Maßnahmen abgeleitet wurden, z. B. die Einrichtung einer Sonderlinie zu Hauptverkehrszeiten.

Zur Überprüfung der Validität der Erhebungsmethode wurden die im Fragebogen angegebenen Wohnortentfernungen mit zentral erfassten Postleitzahlendaten der Hochschulangehörigen abgeglichen. Der Anteil der außerhalb Merseburgs wohnenden Personen betrug in der Umfrage 83 Prozent und in den Referenzdaten 84 Prozent. Die hohe Übereinstimmung stützt die Validität der Erhebungsmethode.

„Das KliMob-Toolkit ist als integriertes Instrument zur Planung, Erhebung, Bewerbung und Analyse hochschulbezogener Mobilitätsdaten konzipiert.“

Fazit

Nachhaltigere Mobilität an Hochschulen gelingt durch ein Zusammenspiel von Beteiligung, Erhebung, Evaluation und Maßnahmenumsetzung. Das KliMob-Toolkit bietet hierfür eine tragfähige Vorlage. Durch die Kombination aus bedarfsorientierten Fragebogen, Marketing-Kit und anwenderfreundlicher Excel-Analyse ermöglicht es transparente und reproduzierbare Mobilitätsanalysen. Langzeitstudien erlauben Trendanalysen und eine datenbasierte Steuerung von Mobilitätsstrategien.

Für Weiterentwicklungen sollten die Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung des Tools (z. B. Berichterstellung), die Integration neuer Mobilitätsformen sowie die Einbindung externer Datenquellen berücksichtigt werden. Insgesamt stärkt KliMob damit das Mobilitätsmanagement an Hochschulen und unterstützt sie auf dem Weg zu einer systematischen Reduktion verkehrsbedingter THG-Emissionen.

Mobilitätsumfrage:

<https://www.h2.de/klimob>

THG-Bilanzierung:

<https://www.h2.de/klimax>

Bode, Madeleine; Schröter, Bastian (2021): Mobilitätsumfrage der Hochschule für Technik Stuttgart als Word und Unipark-Export. Mail vom 04.08.2021.

Freie Universität (FU) Berlin (2025): Ergebnisse der zweiten Mobilitätsumfrage veröffentlicht. https://www.fu-berlin.de/sites/nachhaltigkeit/stabsstelle/kommunikation/aktuelles/251013_mobiumfrage.html – Abruf am 17.11.2025.

Jäckel, Greta (2025): Ergebnisse der Mobilitätsumfrage 2025. <https://www.hs-merseburg.de/hochschule/information/neuigkeiten/details/ergebnisse-der-mobilitaetsumfrage-2025/> – Abruf 02.12.2025.

Technische Hochschule Ostwestfalen Lippe (TH OWL) (2022): Mobilitätsbefragung 2022. www.th-owl.de/files/zentral/news/2022/Newsdateien/Mobilitaetsbefragung-2022.pdf – Abruf am 20.07.2025.